

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 598 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
Maqsudova Nodira Alijonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
N. Q. Olimova	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
Olloqulova Farzona Umedillayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
Raimqulova Sojida Abdusaid qizi	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	335
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
Sultonova Zarina Uchqun qizi	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
To'xtasinova Farida Davlatali qizi	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
Umarova Nigora Alisherovna	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
Xidirova Maftuna Ithom qizi	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
Xo'shboqova Farida Komiljon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
Zokirova Sohobaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
Албеков Шокир Адилбекович	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
Сатымова Светлана Сатымовна	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
Ташева Дилором Салимовна	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
Тоджибоева Наргиза Джумабоевна	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	

“QURILISH KONSTRUKSIYALARI” FANINI O‘QITISHDA KASBIY- AMALIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH

No‘manova Soxiba Ergashboyevna

Namangan davlat texnika universiteti, PhD katta o‘qituvchi

Annotatsiya: Maqolada texnik oliy ta‘lim muassasalarida “Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarni ishlab chiqarish” ta‘lim yo‘nalishi talabalarida kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish metodikasi bo‘yicha o‘tkazilgan tajriba-sinov natijalari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy-amaliy kompetentlik, kompetentlik, tajriba-sinov, umumkasbiy fanlar, bo‘lajak quruvchi muhandis, nazorat guruhi, tajriba guruhi.

Abstract: The article presents the results of an experimental study on the methodology for developing professional and practical competence among students of technical higher education institutions majoring in “Production of Construction Materials, Products, and Structures.”

Key words: professional-practical competence, competence, experimental study, general professional subjects, future construction engineer, control group, experimental group.

Аннотация: В статье приведены результаты экспериментально-опытной работы по методике развития профессионально-практической компетентности у студентов технических высших учебных заведений по направлению образования “Производство строительных материалов, изделий и конструкций”.

Ключевые слова: профессионально-практическая компетентность, компетентность, эксперимент, общепрофессиональные дисциплины, будущий инженер-строитель, контрольная группа, экспериментальная группа.

KIRISH

O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim tizimini modernizatsiyalash, “zamonaviy bilim va pedagogik texnologiyalarni qo‘llash ko‘nikmalariga ega, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda munosib hissa qo‘shuvchi yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash uchun professional pedagog kadrlar yetkazib berish, sohaga ilg‘or ta‘lim texnologiyalarini joriy qilish”^[1] innovatsion ta‘lim tamoyillari bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini takomillashtirish imkonini beradi. “Kompetentlik” tushunchasi ta‘lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli kompetentlik “noan‘anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o‘zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o‘zaro munosabatlarda yangi yo‘l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to‘la ma‘lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi^[2]. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim va malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo‘nalish bo‘yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o‘zlashtirilishini nazarda tutadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tajriba-sinov ishlarining maqsadi texnika yo‘nalishi oliy ta‘lim muassasalari 5340500 – “Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish” ta‘lim yo‘nalishi bo‘yicha bo‘lajak quruvchi muhandislarning kasbiy-amaliy kompetentligi komponentlarini rivojlantirish imkonini beradigan pedagogik shart-sharoitlardan samarali foydalanish darajasini aniqlashdan iborat bo‘ldi. Umumkasbiy fanlarning maqbul mazmunini ishlab chiqishda “Qurilish konstruksiyalari va buyumlari” hamda “Qurilish konstruksiyalari” fanlarining quruvchi mutaxassisning kasbiy faoliyatidagi vazifasi aniqlab berildi. Tajriba-sinov ishlari 2019–2022 o‘quv yillari mobaynida uch bosqichda amalga oshirildi. “Qurilish konstruksiyalari” fanini o‘qitish bo‘yicha o‘tkazilgan pedagogik tajribani

tashkil etish va uni o'tkazish metodikasi haqida fikrlar yuritildi. Ushbu paragrafda esa tajriba natijalarining tahlili bayon etildi. Tajriba-sinov natijalarini tahlil qilishda matematik-statistik usullardan foydalanildi.

Tajriba-sinov ishlari 2019–2022 yillarda Toshkent arxitektura-qurilish instituti (TAQI), Namangan muhandislik-qurilish instituti (NamMQI) hamda Jizzax politexnika instituti (JizPI)ning 5340500 – “Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish” ta’lim yo’nalishida tahsil olayotgan bo’lajak quruvchi muhandislar ishtirokida amalga oshirildi. Tajriba-sinov ishlari davomida talabalarda “Qurilish konstruksiyalari” fani modul-lari bo’yicha kompetentli yondashuv asosida bo’lajak quruvchi muhandislarning kasbiy-amaliy kompetentligi komponentlarining shakllanganlik darajalari belgilangan mezon va darajalar asosida aniqlandi. Pedagogik tajriba-sinov ishlari tahlili dastlab har bir oliy ta’lim muassasasi kesimida alohida o’rganildi. Toshkent arxitektura-qurilish institutida (2019–2022 o’quv yillarida) tajriba guruhida 63 nafar, parallel ravishda nazorat guruhida 62 nafar talabaga pedagogik tajriba-sinov ishlari olib borildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tajriba-sinov ishlari jarayonida talabalarda “Qurilish konstruksiyalari” fani modullarini o’qitish bo’yicha bo’lajak quruvchi muhandislarning kasbiy-amaliy kompetentligi komponentlarining shakllanganlik darajalari aniqlandi (1-rasm) va o’tkazilgan tajriba ishlarining samaradorligi matematik-statistik jihatdan aniqlandi (1-jadval).

1-jadval: TAQIda olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari

Kasbiy-amaliy kompetentligi komponentlarini shakllanganlik darajasi	Tajriba guruhi				Nazorat guruhi			
	Tajriba boshida 63 nafar bo’lajak quruvchi muhandislar		Tajriba oxirida 63 nafar bo’lajak quruvchi muhandislar		Tajriba boshida 62 nafar bo’lajak quruvchi muhandislar		Tajriba oxirida 62 nafar bo’lajak quruvchi muhandislar	
	soni	%	soni	%	soni	%	soni	%
Yuqori	8	12,7	13	20,6	7	11,3	6	9,7
O’rta	12	19,0	24	38,1	11	17,7	13	21,0
Past	43	68,3	26	41,3	44	71,0	43	69,4
Jami	63	100	63	100	62	100	62	100

1-rasm: TAQIda olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari diagrammasi

Tajriba-sinov guruhida qatnashgan talabalarda “Qurilish konstruksiyalari” fani modullarini o’qitish bo’yicha bo’lajak quruvchi muhandislarning kasbiy-amaliy kompetentligi komponentlarining shakllanganlik darajalari tajriba boshida 12,7%, tajriba oxirida 20,6% yuqori darajani ko’rsatdi. O’rta daraja tajriba boshida 19% dan

tajriba oxirida 38,1% ga o'sdi, past daraja esa 68,3% dan 41,3% ga kamaydi. Nazorat guruhida qatnashgan talabalarda "Qurilish konstruksiyalari" fani modullarini o'qitish bo'yicha bo'lajak quruvchi muhandislarning kasbiy-amaliy kompetentligi komponentlarining shakllanganlik darajalari tajriba boshida yuqori daraja 11,3% dan tajriba oxirida 9,7% ga past darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 17,7% va tajriba oxirida 19,1% bo'ldi, past daraja esa 71% dan 69,4% ga kamaydi. NamMQIda (2019–2022 o'quv yillarida) tajriba guruhidan 58 nafar, parallel ravishda nazorat guruhida 60 nafar talaba ishtirokida pedagogik tajriba-sinov ishlari olib borildi. Tajriba-sinov ishlari jarayonida talabalarda "Qurilish konstruksiyalari" fani modullarini o'qitish bo'yicha bo'lajak quruvchi muhandislarning kasbiy-amaliy kompetentligi komponentlarining shakllanganlik darajalari aniqlandi (2-rasm) va o'tkazilgan tajriba ishlarining samaradorligi matematik-statistik jihatdan belgilandi (2-jadval).

2-jadval: NamMQIda olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari

Kasbiy-amaliy kompetentligi komponentlarini shakllanganlik darajasi	Tajriba guruhi				Nazorat guruhi			
	Tajriba boshida 58 nafar bo'lajak quruvchi muhandislar		Tajriba oxirida 59 nafar bo'lajak quruvchi muhandislar		Tajriba boshida 60 nafar bo'lajak quruvchi muhandislar		Tajriba oxirida 60 nafar bo'lajak quruvchi muhandislar	
	soni	%	soni	%	soni	%	soni	%
Yuqori	6	10,3	13	22,0	6	10,0	7	11,7
O'rta	10	17,2	27	45,8	12	20,0	11	18,3
Past	42	72,4	19	32,2	42	70,0	42	70,0
Jami	58	100	59	100	60	100	60	100

Tajriba-sinov guruhida qatnashgan talabalarda "Qurilish konstruksiyalari" fani modullarini o'qitish bo'yicha bo'lajak quruvchi muhandislarning kasbiy-amaliy kompetentligi komponentlarining shakllanganlik darajalari tajriba boshida 12,7%, tajriba oxirida 20,6% yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 19% dan tajriba oxirida 38,1% ga o'sdi, past daraja esa 68,3% dan 41,3% ga kamaydi. Nazorat guruhida qatnashgan talabalarda "Qurilish konstruksiyalari" fani modullarini o'qitish bo'yicha bo'lajak quruvchi muhandislarning kasbiy-amaliy kompetentligi komponentlarining shakllanganlik darajalari tajriba boshida 10,3%, tajriba oxirida 22% yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 17,2% dan tajriba oxirida 45,8% ga o'sdi, past daraja esa 72,4% dan 32,2% ga kamaydi.

2-rasm: NamMQIda olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari diagrammasi

JizPIda (2019–2022 o'quv yillarida) tajriba guruhidan 62 nafar, parallel ravishda nazorat guruhida 61 nafar talaba ishtirokida pedagogik tajriba-sinov ishlari olib borildi.

3-jadval: JizPIda olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari

Kasbiy-amaliy kompetentligi komponentlarini shakllanganlik darajasi	Tajriba guruhi				Nazorat guruhi			
	Tajriba boshida 62 nafar bo'lajak quruvchi muhandislar		Tajriba oxirida 64 nafar bo'lajak quruvchi muhandislar		Tajriba boshida 61 nafar bo'lajak quruvchi muhandislar		Tajriba oxirida 61 nafar bo'lajak quruvchi muhandislar	
	soni	%	soni	%	soni	%	soni	%
Yuqori	6	9,7	13	20,3	6	9,8	7	11,5
O'rta	10	16,1	25	39,1	10	16,4	11	18,0
Past	46	74,2	26	40,6	45	73,8	43	70,5
Jami	62	100	64	100	61	100	61	100

Tajriba-sinov ishlari jarayonida talabalarda "Qurilish konstruksiyalari" fani modullarini o'qitish bo'yicha bo'lajak quruvchi muhandislarning kasbiy-amaliy kompetentligi komponentlarining shakllanganlik darajalari aniqlandi (3-rasm) va o'tkazilgan tajriba ishlarining samaradorligi matematik-statistik jihatdan belgilandi (3-jadval).

Tajriba-sinov guruhida qatnashgan talabalarda "Qurilish konstruksiyalari" fani modullarini o'qitish bo'yicha bo'lajak quruvchi muhandislarning kasbiy-amaliy kompetentligi komponentlarining shakllanganlik darajalari tajriba boshida 9,7%, tajriba oxirida 20,3% yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 16,1% dan tajriba oxirida 39,1% ga o'sdi, past daraja esa 74,2% dan 40,6% ga kamaydi. Nazorat guruhida qatnashgan talabalarda "Qurilish konstruksiyalari" fani modullarini o'qitish bo'yicha bo'lajak quruvchi muhandislarning kasbiy-amaliy kompetentligi komponentlarining shakllanganlik darajalari tajriba boshida 9,8%, tajriba oxirida 11,5% yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 16,4% dan tajriba oxirida 18% ga o'sdi, past daraja esa 73,8% dan 70,5% ga kamaydi.

3-rasm: JizPIda olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari diagrammasi

Pedagogik tajriba-sinov ishi 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 yillarda TAQI, NamMQI hamda JizPI-larda uch yil davomida olib borildi. Tajriba oxirida tajriba-sinov guruhlaridan (TG) – 186 nafar talaba va nazorat guruhidan (NG) – 183 nafar talaba ishtirok etdi (4-jadval).

4-jadval: TAQI, NamMQI va JizPllarda olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari

Kasbiy-amaliy kompetentligi komponentlarini shakllanganlik darajasi	Tajriba guruhi				Nazorat guruhi			
	Tajriba boshida 62 nafar bo'lajak quruvchi muhandislar		Tajriba oxirida 64 nafar bo'lajak quruvchi muhandislar		Tajriba boshida 62 nafar bo'lajak quruvchi muhandislar		Tajriba boshida 62 nafar bo'lajak quruvchi muhandislar	
	soni	%	soni	%	soni	%	soni	%
Yuqori	20	10,9	39	21,0	19	10,4	20	10,9
O'rta	32	17,5	76	40,9	33	18,0	35	19,1
Past	131	71,6	71	38,2	131	71,6	128	69,9
Jami	183	100	186	100	183	100	183	100

Tajriba-sinov guruhida qatnashgan talabalarda "Qurilish konstruksiyalari" fani modullarini o'qitish bo'yicha bo'lajak quruvchi muhandislarning kasbiy-amaliy kompetentligi komponentlarining shakllanganlik darajalari tajriba boshida 10,9%, tajriba oxirida 21% yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 17,5% dan tajriba oxirida 40,9% ga o'sdi, past daraja esa 71,6% dan 38,2% ga kamaydi. Nazorat guruhida qatnashgan talabalarda mazkur kompetentlik darajalari tajriba boshida 10,4%, tajriba oxirida 10,9% yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 18% dan tajriba oxirida 19,1% ga o'sdi, past daraja esa 71,6% dan 69,9% ga kamaydi.

XULOSA

Dissertatsiya tadqiqotlari davomida uch bosqichdan iborat pedagogik tajriba-sinovi o'tkazildi: tajriba-izlanish, tajriba-tahlil va tajriba-sinov.

Tajriba-sinov yakunida quyidagi xulosalarga kelindi: Tajriba-sinov natijasiga ko'ra tadqiqot mavzusining dolzarb ekanligi isbotlandi.

O'tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'rta tibbiy xodimlarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda o'quv amaliyotlarini tashkil etish metodikasini takomillashtirish asosida ularning amaliy kompetentligining shakllanganlik darajalari nazorat guruhlariga nisbatan 1,123 barobarga (12%) yuqori ekanligi matematik-statistik jihatdan isbotlandi.

Loyihaviy-izlanishli, texnologik, loyihaviy-konstruktorlik ishlari va o'quv jarayoniga joriy etilgan kasbiy-amaliy kompetentlik komponentlarini hamda pedagogik texnologiyani sinovdan o'tkazishda bo'lajak quruvchi muhandislarda tushunchalar va bilish ko'nikmalari, kasbiy kompetensiyalar rivojlanishiga imkon beruvchi kasbiy yo'naltirilgan loyihalash topshiriqlarini bajarish asosida ularda kasbiy-amaliy kompetentlik komponentlarining shakllanganlik darajalarini tashxislash amalga oshirildi. Bo'lajak quruvchi muhandislarning kasbiy faoliyatga tayyorligini ekspert baholash natijalarining tahlili ularda kasbiy faoliyatga tayyorlik shakllanganligi oshganligini ko'rsatdi va bu, o'z navbatida, kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning loyihalangan pedagogik texnologiyasi samarali ekanligi haqida xulosa chiqarish imkonini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Кричевский В. Уровень школьного поиска // Народное образование. – 1997. – №1. – С.12–14.
2. Огурцов А.П. Философия образования и ее фундаментальные принципы // Проектирование в образовании: проблемы, поиски, решения: Сб. науч. трудов Института педагогических инноваций РАО. – М., 1994. – С.12–18.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский; под ред. В.В. Давыдова. – Москва: Изд-во АСТ: Астрель, 2009. – 671 с.
4. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций). – М.: Совершенство, 1998. – 608 с.
5. Ergashboevna N.S. Use of multimedia technologies in the process of teaching building materials and products // Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2022. – T.3. – №6. – С.126–129.
6. No'manova S.E. Ta'lim jarayonida talabalarining amaliy bilimlarini rivojlantirish metodikasi // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. – 2021. – T.1. – №9. – С.585–589.
7. No'manova S.E. Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. – 2021. – T.1. – №9. – С.605–608.
8. Ergashboevna N.S. Methodology of developing students' practical knowledge on the basis of cluster approach in the process of teaching building materials and products // Scientific Impulse. – 2022. – T.1. – №2. – С.629–632.
9. Мавлонов Р.А. Профессионал таълим тизимида фанлараро интеграцияни амалга оширишнинг долзарблиги // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. – 2022. – T.2. – №5-2. – С.347–351.

10. Abdujabborovich M.R. The importance of applying integrated approaches in pedagogical theory and practice // Scientific Impulse. – 2022. – Т.1. – №2. – С.325–328.
11. Mavlonov R. Integration of pedagogical approaches and their application in the educational process // Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2022. – Т.3. – №6. – С.25–27.
12. Mavlonov R.A. Qurilish konstruksiyasi fanini fanlararo integratsion o'qitish asosida talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi // Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. – 2021. – Т.1. – №9. – С.600–604.
13. Abdujabborovich M.R. Qurilish konstruksiyalari fanini o'qitishda talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi // PEDAGOG. – 2022. – Т.5. – №6. – С.178–185.
14. Mavlonov R.A. The importance of interdisciplinaria integration in professional education // Scientific Impulse. – 2022. – Т.1. – №5. – С.2026–2032.
15. Ризаев Б.Ш., Мавлонов Р.А., Нуманова С.Э. Деформации усадки и ползучести бетона в условиях сухого жаркого климата // Символ науки. – 2016. – №5-2. – С.95–97.
16. Mavlonov R.A., Numanova S.E. Effectiveness of seismic base isolation in reinforced concrete multi-storey buildings // Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers. – 2020. – Т.16. – №4. – С.100–105.
17. Мавлонов Р.А., Нуманова С.Э. Эффективность сейсмической изоляции в железобетонных многоэтажных каркасных зданиях // Научный электронный журнал "Матрица научного познания". – С.37.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.